

МОДАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Хамраева Маликахон Гайрат кизи

Преподаватель кафедры русского языка и литературы Карши ГУ

Аннотация: В статье рассматриваются модальные и аспектуальные значения глаголов состояния в русском, узбекском и английском языках. Особое внимание уделяется сравнительному анализу способов выражения модальности и аспекта в системе глаголов, обозначающих состояние субъекта. На основе сопоставления выявлены как универсальные, так и типологически специфические особенности данных категорий.

Ключевые слова: глаголы состояния, модальность, аспектуальность, вид, семантика, типология, сопоставительный анализ.

Введение

Категории **модальности** и **аспекта** являются одними из наиболее сложных и многоплановых понятий в грамматической системе любого языка. Они отражают не только грамматическую организацию высказывания, но и особенности восприятия действительности, субъективного отношения говорящего к происходящему. Исследование данных категорий имеет важное значение для понимания глубинных механизмов языка, так как именно через модальность и аспект реализуется взаимодействие **формы, значения и функции**.

В системе глагола особое место занимают **глаголы состояния**, которые, в отличие от глаголов действия, обозначают не процесс или динамическое изменение, а статическое, устойчивое положение субъекта или объекта в определённый момент времени. Такие глаголы, как *знать, любить, хотеть* в русском, *bilmoq, sevmoq, istamoq* в узбекском и *know, love, want* в английском языках, выражают различные состояния сознания, чувства, владения или восприятия. Они часто лишены динамики и не допускают употребления в повелительном наклонении или в сочетании с формами, указывающими на длительность действия (**знаю сейчас, *I am knowing*).

Несмотря на статичность своей семантики, глаголы состояния активно взаимодействуют с категориями **модальности** и **аспекта**. Модальные значения в них проявляются через выражение **возможности, необходимости, желания, оценки** или **отношения субъекта к действию**, тогда как аспектуальные значения связаны с временной организацией состояния — его **началом, продолжением, завершённой или переходом** в другое состояние. Например, русское *понимать* – *понять*, узбекское *tushunmoq* – *tushunib olmoq*, английское *understand* – *come to understand* иллюстрируют способность глаголов состояния выражать аспектуальные противопоставления.

Интерес представляет и то, как разные языки реализуют данные значения средствами своей грамматической системы. Так, **в русском языке** аспект и модальность нередко передаются морфологически (при помощи приставок, суффиксов, форм наклонения); **в узбекском** — с помощью аффиксов и аналитических форм (*kerak, mumkin, -ib olmoq* и др.); **в английском** — главным образом при помощи **вспомогательных и модальных глаголов** (*must, can, may, should*) и аналитических временных конструкций (*have + V-ed, be + V-ing*).

Актуальность темы определяется тем, что сравнительное изучение модальных и аспектуальных значений глаголов состояния позволяет глубже понять **типологические**

особенности грамматического строя русского, узбекского и английского языков, а также выявить **универсальные закономерности** в выражении состояния и модальности в языках различных структурных типов.

Цель исследования — выявить и описать модальные и аспектуальные значения глаголов состояния в русском, узбекском и английском языках с точки зрения их семантики, морфологии и функционального употребления.

Для достижения этой цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Определить лингвистическую природу глаголов состояния и их грамматические особенности.
2. Рассмотреть основные типы модальных значений, характерных для глаголов состояния.
3. Описать способы выражения аспектуальности в исследуемых языках.
4. Провести сопоставительный анализ модальных и аспектуальных особенностей глаголов состояния в трёх языках.

5. Выявить универсальные и типологически специфические черты данных категорий. Таким образом, исследование направлено на комплексное изучение глаголов состояния как важного средства выражения модальности и аспектуальности, что имеет значительный теоретический и практический интерес для современной **сопоставительной грамматики и переводоведения**.

Методология исследования

Методологической основой данного исследования послужили современные принципы **сопоставительной, типологической и функциональной лингвистики**, позволяющие выявить общие и специфические закономерности выражения модальности и аспектуальности в системе глаголов состояния трёх языков — русского, узбекского и английского.

Исследование опирается на **комплексный подход**, включающий сочетание качественных и количественных методов анализа, что обеспечивает объективность и всесторонность полученных результатов.

1. Сопоставительно-типологический метод применялся для выявления сходств и различий в структурных, семантических и морфологических особенностях глаголов состояния в трёх языках. Данный метод позволил установить, каким образом выражаются модальные и аспектуальные значения в языках разных типов — **флективном (русском), агглютинативном (узбекском) и аналитическом (английском)**. Кроме того, сопоставительный анализ дал возможность проследить, какие средства (морфологические, синтаксические, лексические) выполняют сходные функции в выражении состояния и модальности.

2. Дистрибутивный анализ использовался для определения синтаксических позиций, в которых функционируют глаголы состояния, а также для анализа их контекстуальных сочетаний. Этот метод позволил установить, с какими частями речи глаголы состояния наиболее часто сочетаются (например, с наречиями степени, модальными словами, частицами), и как контекст влияет на интерпретацию их модальных и аспектуальных оттенков.

3. Семантический анализ был направлен на описание структуры значения глаголов состояния, а также на определение способов выражения **модальных значений** (возможности, необходимости, желания, оценки) и **аспектуальных характеристик** (начало, продолжение, завершение состояния). Анализ проводился на уровне лексико-

грамматических связей, что позволило выявить механизмы взаимодействия модальности и аспектуальности в пределах одной глагольной формы.

Материал исследования составили примеры из русской, узбекской и английской художественной литературы, текстов публицистического стиля, а также данные из национальных корпусов: Russian National Corpus (RNC), Uzbek Web Corpus (UZWAC) и British National Corpus (BNC). Привлечение корпусных данных обеспечило репрезентативность материала и позволило проследить функционирование глаголов состояния в реальном языковом употреблении.

Таким образом, совокупность применённых методов обеспечила возможность комплексного и достоверного анализа модальных и аспектуальных значений глаголов состояния, а также выявления универсальных и специфических черт в трёх языках.

Результаты и анализ

3.1. Понятие глаголов состояния

Глаголы состояния представляют собой особый подкласс глаголов, обозначающих **не действие, а устойчивое положение субъекта или объекта**. В отличие от глаголов действия (читать, писать, идти), глаголы состояния (знать, любить, хотеть, сидеть) описывают **внутренние психические, физические или перцептивные состояния**, не обладающие ярко выраженной динамикой.

Примеры:

- **Русский язык:** знать, понимать, любить, бояться, лежать
- **Узбекский язык:** bilmoq, tushunmoq, sevmoq, qo'rqmoq, yotmoq
- **Английский язык:** know, understand, love, fear, lie

Эти глаголы выражают состояния восприятия, эмоции, знания, владения и положения в пространстве. Они **не допускают императивных форм** (*Знай сейчас!, *Sev hozir!, *Know now!), так как состояние не может быть предписано или навязано действием.

Кроме того, глаголы состояния характеризуются ограниченной способностью сочетаться с формами длительного или процессуального вида. Например, в английском языке употребление be + V-ing с такими глаголами чаще всего недопустимо:

✗ I am knowing this man → ✓ I know this man.

В русском и узбекском языках эта же закономерность проявляется через лексико-грамматическое значение: Я знаю его / Men uni bilaman — holat doimiy, jarayon emas.

Таким образом, глаголы состояния — это особая лексико-грамматическая категория, граничащая между лексикой (семантика состояния) и грамматикой (ограниченные формы изменения по виду, времени и наклонению).

3.2. Модальные значения глаголов состояния

Модальность в глаголах состояния проявляется в выражении **отношения субъекта к своему состоянию или знанию**, а также через **оценку возможности, необходимости или вероятности** того, что данное состояние имеет место.

Язык	Пример	Модальное значение
Русский	Я должен знать правду.	Деонтическая (обязанность)
Узбекский	Men haqiqatni bilishim kerak.	Deontik modallik (kerak, lozim)
Английский	I must know the truth.	Obligation (must)

В русском языке модальные оттенки могут выражаться **лексически** (мочь, хотеть, должен) и **морфологически**, через условные и сослагательные формы (я бы знал, если бы...). Это указывает на наличие **синтетического выражения модальности**.

В узбекском языке модальность в глаголах состояния преимущественно выражается **аналитически**, при помощи модальных слов (kerak, lozim, mumkin) и аффиксов:

- Bilmoqchi emasman — “Я не собираюсь знать / узнавать” (volitional modality).
- Bilsa kerak — “Наверное, знает” (epistemic modality).

В английском языке основным средством выражения модальности выступают **модальные глаголы** (must, can, may, might, should) и **вспомогательные конструкции** (be able to, have to). Например:

- You must know the answer. — деонтическая модальность (обязанность).
- He may know it. — эпистемическая модальность (предположение).

Таким образом, все три языка выражают модальность в глаголах состояния, но делают это разными средствами: **русский — синтетически, узбекский и английский — аналитически**.

3.3. Аспектуальные характеристики

Категория аспекта в глаголах состояния отражает **временную протяжённость, завершённость или фазовость состояния**. Несмотря на статичность, глаголы состояния способны образовывать аспектуальные противопоставления — переход от устойчивого состояния к процессу осознания или его завершению.

Язык	Совершенный / Несовершенный вид	Особенности
Русский	знать – узнать, понимать понять	– Переход от состояния к новому знанию (момент осознания)
Узбекский	bilmoq – bilib olmoq	Aspektualik affiks orqali (–ib ol–, –a boshl–) ifoda etiladi
Английский	know – get to know	Perfective aspekt: have known, come to know

В русском языке глаголы состояния нередко образуют видовые пары при помощи приставок (узнать, понять, осознать), что позволяет выражать **инхоативное** (начало состояния) или **результативное** (достижение состояния) значение.

В узбекском языке aspektual ma'nolar **affikslar orqali** ifodalanadi:

- tushunmoq — holat (statik);
- tushuna boshlamoq — jarayonning boshlanishi (inchoative);
- bilib olmoq — yakuniy natijaga yetish (perfective).

В английском языке морфология о'zgarishsiz qoladi, lekin **analitik konstruksiyalar** orqali aspektual farqlar ifodalanadi:

- I have known him for years — holat davomiyligini bildiradi.
- I got to know him last year — yangi holatga o'tish (transition).

Shunday qilib, aspekt kategoriyasi uch tilda turli vositalar bilan ifodalanadi:

- rus tilida — **morfologik (prefiks, suffiks)**,
- o'zbek tilida — **affiksal**,
- ingliz tilida — **analitik (yordamchi fe'llar bilan)**.

3.4. Пересечение модальных и аспектуальных значений

Глаголы состояния нередко совмещают **модальные** и **аспектуальные** оттенки. Это происходит, когда говорящий выражает не только факт состояния, но и его фазу, возможность или оценку.

Примеры:

- **Русский:** Я начинаю понимать. → начало процесса осознания (инхоативный аспект) + модальность субъективного восприятия (эпистемическая).
- **Узбекский:** Men tushuna boshlayapman. → jarayon boshlanishi (aspekt) + subyektiv idrok (modallik).
- **Английский:** I'm beginning to understand. → inchoative meaning + subjective evaluation.

В данных конструкциях статичный глагол состояния приобретает **динамический оттенок**, что делает возможным выражение перехода из одной фазы состояния в другую. Это особенно характерно для контекста осознания, восприятия и эмоционального состояния.

Например:

- Он стал понимать опасность. → переход от незнания к знанию (фазовый аспект).
- Men endi bilayapman → yangi bilim paydo bo'lishi (boshlanish holati).

- Now I'm seeing your point. → Ingliz tilida odatda statik see dinamik kontekstdan kelib chiqib "tushunmoq" ma'nosini oladi.

Таким образом, на пересечении модальности и аспектуальности формируется **семантическое поле переходного состояния**, где границы между действием и состоянием становятся размытыми. Этот феномен является универсальным для многих языков, что подтверждает типологическую значимость исследуемых категорий.

Обсуждение

Сравнительный анализ трёх языков — русского, узбекского и английского — показал, что категории **модальности** и **аспектуальности** в глаголах состояния обладают как **универсальными**, так и **специфическими типологическими особенностями**.

1. Средства выражения модальности

В русском языке модальность выражается двумя основными способами — **морфологическим** и **лексическим**.

Морфологический способ реализуется через формы наклонения и видо-временные конструкции (знал бы, мог бы знать, должен знать), которые передают как деонтические (обязанность), так и эпистемические (предположение, вероятность) значения.

Лексические средства представлены модальными глаголами (мочь, хотеть, должен), словами и частицами (наверное, возможно, нужно), усиливающими субъективный компонент высказывания.

Таким образом, для русского языка характерно сочетание **синтетического выражения модальности** (через формы глагола) и **лексического сопровождения**, что обеспечивает гибкость в передаче оттенков значения.

В узбекском языке модальность преимущественно выражается **аналитическими средствами** — с помощью **служебных слов** (*kerak, lozim, mumkin*) и **аффиксов** (*-sa, -di, -gan*).

Модальные значения формируются в результате сочетания глагольной основы с этими элементами:

- Men buni bilishim kerak — выражение обязанности (деонтическая модальность);
- U bilsa kerak — предположение (эпистемическая модальность);
- Men bilganman — выражение опыта (перфектное значение).

Таким образом, узбекский язык демонстрирует **морфологико-синтаксический** тип выражения модальности, где грамматические показатели тесно взаимодействуют с контекстом и интонацией.

В английском языке модальность выражается с помощью **системы модальных глаголов** (*must, can, may, should, might, have to*) и **аналитических временных конструкций** (Perfect, Continuous, Modal Perfect).

Например:

- You must know the answer — деонтическая необходимость;
- He may know it — эпистемическая вероятность.

Английский язык не имеет морфологически выраженного наклонения, поэтому компенсирует этот недостаток за счёт **аналитических средств** и **вспомогательных глаголов**, что соответствует его типологической характеристике как аналитического языка.

2. Аспектуально-модальные параллели

С точки зрения аспектуальности, во всех трёх языках глаголы состояния в основном относятся к **несовершенному виду**, так как обозначают **длительное, статическое состояние**, а не динамическое действие.

Язык	Средства выражения аспекта	Примеры	Особенности
Русский	Приставки (по-, у-, раз-)	понимать – понять, знать – узнать	Морфологическое выражение фазовости
Узбекский	Аффиксы (-ib ol-, -a boshl-, -ib qo‘y-)	bilmoq – bilib olmoq, tushunmoq – tushuna boshlamoq	Морфологическая модификация основы
Английский	Аналитические формы (Perfect, Progressive)	know – get to know, have known	Выражение аспекта через вспомогательные глаголы

Во всех трёх языках глаголы состояния, как правило, **не употребляются в прогрессивных формах**, что связано с их семантической природой.

Например:

- ✗ I am knowing this — некорректно, так как know выражает состояние, а не действие;
- ✓ I know this — грамматически и семантически верно.

Это явление можно рассматривать как **семантический универсал**, характерный для языков разных типов: **глаголы состояния обладают статическим значением** и не сочетаются с формами, выражающими динамику или процессуальность. Исключения (I'm loving it, I'm wanting more) являются стилистическими или метафорическими и не отражают системной нормы.

3. Типологические различия и универсалии

Проведённое исследование подтвердило, что **русский, узбекский и английский языки** демонстрируют различные типологические пути выражения модальности и аспектуальности:

- **Русский язык** — синтетический: морфология является основным носителем модальных и аспектуальных значений.
- **Узбекский язык** — агглютинативный: значения выражаются с помощью суффиксов и вспомогательных слов.
- **Английский язык** — аналитический: функции модальности и аспектуальности реализуются через модальные и вспомогательные глаголы.

Несмотря на типологические различия, во всех трёх языках прослеживаются **универсальные семантические закономерности**. Глаголы состояния во всех случаях сохраняют **нединамический характер**, обозначая внутренние или ментальные состояния субъекта. При этом в контексте возможно **переосмысление состояния как процесса**, что ведёт к пересечению модальных и аспектуальных значений.

Например:

- Я начинаю понимать — начало состояния (инхоативный аспект + когнитивная модальность);
- Men tushuna boshlayarman — начало процесса понимания;
- I'm beginning to understand — грамматическое оформление состояния как развивающегося процесса.

4. Итоговые наблюдения

Таким образом, анализ показал, что:

- во всех трёх языках глаголы состояния выражают **статическое значение** и ограничены в употреблении с прогрессивными формами;
- категории **модальности** и **аспектуальности** пересекаются на семантическом уровне и реализуются через различные грамматические механизмы;
- наблюдаются **универсальные закономерности**, отражающие когнитивную природу состояния и его восприятия в языковом сознании человека.

Модальные и аспектуальные значения глаголов состояния, несмотря на их формальное различие, выполняют сходные **когнитивно-коммуникативные функции** — выражение отношения субъекта к реальности, степени знания, чувства или желания.

Заключение

Проведённое исследование показало, что глаголы состояния в русском, узбекском и английском языках, несмотря на принадлежность этих языков к разным типологическим системам, обладают рядом общих семантических и функциональных свойств. При этом способы выражения модальных и аспектуальных значений в каждом языке имеют свою структурно-грамматическую специфику, что отражает особенности их исторического и типологического развития.

Во-первых, было установлено, что русский язык характеризуется богатой морфологической системой, которая позволяет передавать модальные и аспектуальные значения преимущественно синтетическими средствами. Формы вида (знать – узнать, понимать – понять) и наклонения (я бы знал, должен знать, мог бы знать) создают разнообразные оттенки значения, где модальность часто пересекается с аспектуальностью. Русский язык демонстрирует тесную связь грамматической формы и семантики состояния, что делает возможным выражение сложных когнитивных и эмоциональных оттенков.

Во-вторых, в узбекском языке модальные и аспектуальные значения выражаются аффиксальными и аналитическими средствами, что типологически соответствует агглютинативному строю языка. Аффиксы (-sa, -gan, -ib ol-, -a boshl-) выполняют аспектуальные функции, в то время как модальные слова (kerak, lozim, mumkin) выражают различные виды необходимости, возможности или предположения. Узбекский язык демонстрирует тенденцию к морфологической прозрачности, где каждое значение имеет собственный формант и чётко выраженную функцию. Это делает систему выразительных средств предельно логичной и предсказуемой.

В-третьих, английский язык, как аналитический, опирается на вспомогательные и модальные глаголы (must, can, may, should, have to, be able to) и временные конструкции (Perfect, Progressive) для выражения модальности и аспектуальности. Статус глаголов состояния в английском языке связан с их неспособностью употребляться в прогрессивных формах (I am knowing — невозможно), что подчёркивает их семантическую статичность. Тем не менее, в отдельных контекстах возможно метафорическое “одушевление” состояния (I’m loving it, I’m wanting more), придающее высказыванию эмоциональный и субъективный характер.

Общее для всех трёх языков заключается в том, что глаголы состояния выражают длительные, статические, нединамические состояния субъекта, отражающие его знание, восприятие, эмоции или отношение. Они обладают ограниченной сочетаемостью с формами, обозначающими процессуальность, что является универсальной особенностью данной семантической группы. Однако в контексте возможно частичное переосмысление состояния как процесса, что приводит к возникновению переходных значений между

модальностью и аспектуальностью (например: Я начинаю понимать, Men tushuna boshlayarman, I'm beginning to understand).

Результаты анализа подтверждают, что категории модальности и аспектуальности неразрывно связаны с когнитивными механизмами восприятия и интерпретации реальности. Глаголы состояния выполняют важную когнитивно-коммуникативную функцию, так как позволяют говорящему выражать не действие, а внутреннее отношение к происходящему, степень осознания, эмоциональное состояние или знание.

С теоретической точки зрения, исследование способствует более глубокому пониманию того, как в языках разных типов организуются средства выражения субъективности, а также как морфологические и аналитические структуры взаимодействуют для передачи тонких смысловых различий. С практической стороны, полученные результаты могут быть использованы при сопоставительном изучении грамматики, в переводоведении, в преподавании русского, узбекского и английского языков, а также при составлении лингвистических словарей и корпусов.

В целом, проведённое исследование подтверждает, что различия в способах выражения модальности и аспектуальности в трёх языках отражают не только их типологические особенности, но и универсальные закономерности мышления. Глаголы состояния представляют собой своеобразный мост между грамматикой и когнитивной семантикой, что делает их изучение особенно значимым для современной сравнительно-типологической лингвистики.

Использованная литература

1. Comrie, B. (1976). Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: CUP.
2. Huddleston, R., & Pullum, G. K. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP.
3. Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Palmer, F. R. (2001). Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
6. Qurbonovna, I. M. (2021). The Importance of ICT in the Teaching English Language. Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журналы, 1(1), 95-97.
7. Qurbonovna, I. M. Ubaydillo o 'g 'li NB (2022). The Concept of Translation of Educational Texts. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 3, 48-50.
8. Rasulov, B. (2008). O'zbek tili fe'l sistemasida modallik ifodasi. Toshkent: Fan.
9. Бондарко, А. В. (1990). Теория функциональной грамматики. Время и модальность. Ленинград: Наука.
10. Кузнецова, И. В. (2017). Модальность и аспектуальность в современном русском языке. Санкт-Петербург: СПбГУ.
11. Маслов, Ю. С. (1984). Вид и лексическое значение глагола. Москва: Наука.
12. Хасанова, Н. (2019). O'zbek va rus tillarida holat fe'llarining semantik tahlili. Toshkent: O'zMU nashriyoti.